

PROCIPHILUS OLEAE (LEACH EX RISSO, 1826) TURINING O‘ZBEKISTONDA ILK BOR QAYD ETILISHI

Xusanov Alijon Karimovich¹, Tillayeva Saidaxon Toxirjon qizi², Jo‘rayev Muhammadyusuf Shavkatbek o‘g‘li³

Andijon davlat universiteti Zoologiya va biokimyo kafedrasini mudiri, b.f.d., professor.
a_xusanov75@adu.uz

Andijon davlat universiteti Zoologiya va biokimyo kafedrasini tayanch doktoranti
saidatillayeva37@gmail.com

Andijon davlat universiteti Zoologiya va biokimyo kafedrasini katta o‘qituvchisi, b.f.d.
jorayevmuhammadyusuf@adu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15572670>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘rta yer dengizi havzasi hududlarida keng tarqalgan *Prociphilus oleae* (Leach ex Risso 1826) turining O‘zbekiston hududida ilk bora qayd etilganligi hamda uning tarqalishi va bioekologiyasi haqida ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: *Prociphilus oleae*, *Olea europaea*, O‘rta yer dengizi, hasharotlar, morfologiya, bioekologiya.

Аннотация: В статье сообщается о первой находке вида *Prociphilus oleae* (Leach ex Risso 1826), широко распространенного в бассейне Средиземного моря, на территории Узбекистана, а также сведения о его распространении и биоэкологии.

Ключевые слова: *Prociphilus oleae*, *Olea europaea*, Средиземное море, насекомые, морфология, биоэкология.

Abstract: The article reports the first discovery of the species *Prociphilus oleae* (Leach ex Risso 1826), widespread in the Mediterranean basin, on the territory of Uzbekistan, as well as information on its distribution and bioecology.

Key words: *Prociphilus oleae*, *Olea europaea*, Mediterranean Sea, insects, morphology, bioecology.

Dunyo afidofaunasida *Prociphilus* urug‘ining 50 ta turi ma‘lum. Bu urug‘ vakillari hayotiy jarayoni davomida murakkab hayot siklini namoyon etadi. Ushbu urug‘ vakillari uchun Rosaceae, Caprifoliaceae va Oleaceae kabi o‘simliklar oilalari vakillari asosiy ozuqa manbai hisoblanadi va ikkilamchi ozuqa o‘simliklari sifatida esa ignabargli o‘simliklar muhim sanaladi [6].

Prociphilus oleae – turi tengqanotli-xartumli hasharotlar turkumiga mansub, trofik ixtisoslashuviga ko‘ra monofag bo‘lib, zaytun (*Olea europaea*) o‘simligida uchrovchi yagona shira turi hisoblanadi. Uning vatani O‘rta yer dengizi havzasi regionini bo‘lib, dunyoning boshqa hududlarida xususan, Osiyoning Janubiy Koreya va Turkiya davlatlarida, Yevropaning Xorvatiya, Fransiya, Gretsiya, Italiya, Sitsiliya, Sloveniya va Ispaniya kabi davlatlarida keng tarqalgan [7].

Prociphilus oleae haqidagi dastlabki ma‘lumotlar 2000-2002 yillarda olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasida Turkiya davlatining Bursa shahrida aynan zaytun daraxtidan ilk marotaba 152 ta namuna yig‘ilgan yagona tur sifatida qayd etilgan [2].

Keyinchalik bu tur haqida 2018-yilning iyun oyida Xorvatiyada va Sloveniyada olib borilgan tadqiqotlar bo‘yicha ma‘lumotlar berilgan. Unga ko‘ra ushbu tur zaytun o‘simligining barg va tana qismida yashab zarar keltirishligi takidlangan. Berilgan ma‘lumotga ko‘ra zaytun o‘simligi yaqinida uzumzorlar ham mavjud bo‘lib, bu tur uzum o‘simligida uchratilmagan. Ayni tur laboratoriya aniqlash ishlari asosida tasdiqlangan bo‘lsa-da, bundan avvalgi yillarda faqat vizual kuzatuvlarga asoslangan ma‘lumotlar mavjud bo‘lgan. Sloveniyada ham turning ilk laboratoriya asosidagi tekshiruvlar ham ayni shu yilga to‘g‘ri keladi. Bugungi kunda *Prociphilus oleae* turi Xorvatiya va Sloveniya hududlarida zaytun o‘simligida uchraydi, lekin bu turni o‘simlik uchun zarari yuqori darajada emasligi aniqlangan [3].

Prociphilus oleae turi 2021-yilning aprel oida Janubiy Koreaning Jeju shahrida ham zaytun o‘simligida ilk bor kuzatilgan [1].

Ushbu tur po‘stloq, ya‘ni floemada yashab, voyaga yetgan davri va lichinkalari may oyida o‘simlikning novda hamda mayda shoxlarining po‘stlog‘ini teshib, o‘simlik shirasini so‘rib oziqlanadi. Uning asosiy ozuqa o‘simligi zaytun hisoblansa-da, keng bargli filireya (*Phillyrea latifolia*) dan ham qayd etilgan, Sitsiliyada esa *Vitis viniferaning* ildizlarida topilgan qanotsiz shakllari ushbu turning ikkilamchi ozuqa o‘simligi bo‘lishi mumkinligidan dalolat beradi [2].

Turning morfologiyasi haqidagi keyingi malumotlar Monako (1987) va Peres (2003)lar tomonidan tavsiflangan. Unga ko‘ra shiralar tanasi oq mum bilan qoplangan. Tana uzunligi taxminan 3,2-3,5 mm (qanotli formalarida 3,7-4 mm) keladi. Boshida beshta segmentdan iborat 1 mm uzunlikdagi mo‘ylovlar bor. Shiralarning ko‘krak bezida to‘rtta, qorin qismida esa lateral va sublateral holatda joylashgan bir qancha bezlar mavjud [7].

Keying tadqiqotlar 1982-yilda H.L.G.Stroyan ishlari bilan bevosita bog‘liq. Olim kuzatishlari davomida shiralarning qanotsiz formalari va voyaga yetmagan vakillarini ko‘rib, bularni oq mum qobiq ichida hayot kechirishligini izohlab o‘tgan [7].

P. oleae turning to‘liq rivojlanish sikli hali ham unchalik aniq emas va bu borada faqat bir nechta qisqa kuzatuvlar mavjud. Eng ko‘p kuzatuvlar Roberti va Monako (1987)lar tomonidan amalga oshirilgan bo‘lib, ular may oyining birinchi 10 kunida asoschi lichinka va uning keyingi avlodlarini to‘pganliklari haqida xabar berishadi. Koloniyalar taxminan 50-60 ta individdan iborat bo‘lib, uzunligi taxminan 2-5 sm ga yetadi. Sloveniyada olib borilgan tadqiqotlarda esa asoschilar mart oyida paydo bo‘lishi kuzatilgan [4, 5]. Ikkinchi avlod aprel oxiridan may oyi davomida paydo bo‘ladi va birinchi asosiy ozuqa o‘simligidan ikkilamchi ozuqa o‘simliklarining ildizlariga migratsiya qiladi, noyabr va dekabr oylarida esa asosiy ozuqa o‘simligiga qaytadi. *P. oleae* koloniyalari odatda ikki yillik yoki uch yillik novdalarining bazal qismida yashaydi va daraxtning taxminan to‘rt metr balandligigacha, lekin ko‘pincha yer yuzasidan bir yarim metrdan ikki yarim metrgacha bo‘lgan balandlikda uchraydi. Koloniyalar odatda 50 taga yaqin individdan iborat bo‘lib, ularga asoschilar, qanotli va qanotsiz formalar va lichinkalar kiradi. Har bir novdada odatda bitta koloniyaning bo‘lishi kuzatiladi [3]. Asoschilar odatda zaytun o‘simligining po‘stlog‘idagi yoriqlarda, poyaning tagiga yaqin joylashadi, ikkinchi avlod esa esa deyarli faqatgina poyaning tagidan o‘sayotgan yovvoyi novdalarda yashaydi va ular deyarli hech qachon asosiy tanada uchramaydi [3].

Janubiy Koreyada esa erta bahorda zaytun shoxlari uchlaridagi yosh novdalarida oz sonli lichinkalar uchrab, ular asta-sekin koloniyalar hosil qilgan. Nimfalar o‘tib ulg‘aygan sari, ular asta-sekin oq mumli g‘ubor ajratib, butun tana qismini qalin qoplagan. Zaytun o‘simligida ko‘p miqdorda yangi kurtaklar paydo bo‘lganda, yangi kurtaklarning oq mumli g‘ubor bilan qoplanishi, barglarning burishishi, yangi kurtaklar o‘shining sekinlashishi kabi zararlanish belgilari kuzatilgan [1].

1-rasm. *Prociphilus oleae* (Leach, 1826) (original)

P.oleae O‘zbekistonda ilk marotaba Farg‘ona vodiysida (Andijon, 20.04.2025) *Olea europaea* (zaytun) o‘simligi tanasida aniqlandi. Bu holat, mazkur turning respublika hududiga adventiv tur sifatida kirib kelganidan dalolat beradi. Andijon sharoitida *P.oleae* aprel oyining o‘rtalarida qanotsiz shakllari aniqlandi va katta yoshli zaytun o‘simligidan kichik yoshli zaytun o‘simligiga o‘tib

zararlagani kuzatildi. Kuzatishlarimizga ko‘ra *P.oleae* turi ozuqa o‘simligining pastki shoxlarida uchradi yangi kurtaklar va barglarda hech qanday zararlanish kuzatilmadi va may oyining boshlarida qanotli formalari hosil bo‘ldi.

Yuqorida bayon etilgan ma’lumotlar asosida, *Prociphilus oleae* turi O‘zbekiston, xususan Farg‘ona vodiysi (Andijon)da ilk marotaba aniqlangani ushbu turning mamlakat entomofaunasi uchun yangi ekanligini ko‘rsatadi. Olingan kuzatuvlar natijasida turning biologik xususiyatlari, ozuqa o‘simligidagi yashash joylari va rivojlanish bosqichlari haqida muhim ma’lumotlar qayd etildi.

Zaytun shirasini tarqalishini doimiy monitoring qilish, bioekologik xususiyatlarini chuqur o‘rganish va ehtimoliy zararlanish holatlariga nisbatan zaruriy fitosanitar choralarni ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kyung San Choi, Sang-Wook Goh, Hyeonseok Oh, Hyojoong Kim, Sora Kim Jeong Joon Ahn. Olive pests in Jeju, Korea // *Korean Journal of Applied Entomology*. 2023. 62(2), 103-107.
2. Kovanci B., Kumral N. A. Insect pests in olive groves of Bursa // (Turkey). *Acta Horticulturae*. 2008. 791, 569-575.
3. Masten Milek T., Simala M., Pintar M. Lisna us *Prociphilus oleae* (Leach ex Risso, 1826) na maslini // *Glasilo biljne zastite*. 2019. 19(6), 617–623.
4. Roberti D., Monako R. *Prociphilus oleae* (Leach ex Risso) in Apulia (Homopt. Aphidoidea). (Il *Prociphilus oleae* (Leach ex Risso) in Puglia (Homopt. Aphidoidea.)) // *Bollettino dell'Istituto di Entomologia della Università degli Studi di Bologna*. 1987. 41(3-4) 23-28.
5. Tzanakakis M.E., Prophetou-Athanasiadou D.A. Characteristics of infestation of olive trees by *Prociphilus oleae* (Leach ex Risso) (Homoptera: Pemphugidae) // *Entomologia Hellenica*. 1988. 649-54.

Foydalanilgan internet manbalari

6. Korea Citation Index (KCI). – <https://www.kci.go.kr> (10.05.2025).
7. Centre for Agriculture and Bioscience International (CABI)- <https://www.cabidigitallibrary.org> (10.05.2025)